

УДК 94(495)

ПАРАДОКСЫ ОБРАЗА СВЯТОСТИ В ВИЗАНТИЙСКОЙ ТРАДИЦИИ

PARADOXES OF THE IMAGE OF HOLINESS IN THE BYZANTINE TRADITION

Балаева Л.А.
Balaeva L.A.

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol

Аннотация. В статье изучено парадоксальное представление о святости в византийской традиции, где святость нередко выражалась через телесную отталкивающую образность. Анализируется феномен антиэстетизма в агиографической литературе как важный элемент христианского символизма. Автор исследует, как проявления внешнего уродства и страдания подчеркивали духовную чистоту святого, смирение и победу над плотью. Сделан вывод, что такая визуализация святости была важной частью воспитания, формирования духовных ориентиров и передачи христианского мировоззрения в Византии.

Abstract. The article examines the paradoxical notion of holiness in the Byzantine tradition, where holiness was often expressed through physically repulsive imagery. The phenomenon of anti-aestheticism in hagiographical literature is analyzed as an important element of Christian symbolism. The author investigates how manifestations of external ugliness and suffering emphasized the spiritual purity of the saint, humility, and victory over the flesh. It is concluded that such visualization of holiness was an important part of education, the formation of spiritual orientations, and the transmission of the Christian worldview in Byzantium.

Ключевые слова: Византия, святость, агиография, телесность, смирение, эстетика

Key words: Byzantium, holiness, hagiography, corporeality, humility, aesthetics

В византийской культуре феномен святости носил парадоксальный характер: возвышенное проявлялось через телесно отталкивающее. Такой подход, будучи глубоко укорененным в христианской антропологии, нарушал привычные представления о внешнем как выражении внутреннего. Одним из его аспектов является проявление святости. В статье поднимается вопрос о том, какие проявления этого феномена были свойственны византийской культуре – почему такое высокое состояние проявлялось через описание неприглядных вещей.

Византийская культура воспринимала духовность через сложные, порой парадоксальные образы, включая телесное и страдательное измерения [1, с. 15–35]. Так как сюросторонняя жизнь, согласно представлениям византийцев, жизнь неподлинная, вещи могут иметь ценность только как знак, символ, намек на иной мир вечных сущностей и подлинного бытия. Сама же по себе вещь недостойна внимания и интереса, потому она в агиографической литературе акцентирует общее понятие, носителем которого был человек, владевший ею. Или с кем она в каких-то иных формах сопрягалась. Многочисленные реалии церковно-монашеского обихода уводят от земного к Небесному, любой предмет быта появляется для того, чтобы показать бренность мирского и торжество всего, что не принадлежит этому миру. Раннехристианские авторы – Тертуллиан, Ириней, Ориген, Иоанн Златоуст и др. рассматривали тело как источник «плотских соблазнов». Они подчеркивали, что телесное это «темный мир», который нужно преодолеть – через отречение, целомудрие, аскезу [5, р. 150–155].

Подробное описание этих аспектов встречается в житиях святых. Это один из видов литературы, который имел не развлекательный, а назидательный характер. Они использовались для воспитания народа, монахов, знати. Анализ агиографического материала свидетельствует, что в византийской традиции святость зачастую подчеркивалась не внешней красотой и идеализацией, а наоборот – образами телесных страданий, язв, гнойных ран, кишаших червями, что символизировало духовное испытание и победу над плотью [2]. В разделе, посвященном анализу житийных текстов, Рудаков отмечает, что «агиографы нарочито подчеркивали антиэстетические подробности телесных ран и язв, показывая, что именно через страдания и телесные «мерзости» раскрывается высшая святость» [2, 135–140].

Частые образы, которыми подчеркивали святость, были: гнилые раны, черви, зловоние, физические отклонения. Иногда такие детали сакрализировались. Равным образом черви в гноящейся ране праведника на самом деле жемчужины (согласно христианской символике, жемчужина обозначает добродетель и святость): сарацинский царь в житии Симеона Столпника поднимает червя, упавшего из раны святого, и, разжав руку, обнаруживает «перл бесценный», который будет ему «благословением во все дни жизни» [4, с. 40–50].

На этих путях антиэстетизм прокладывает себе дорогу в агиографический стиль, характерным для которого делаются описания типа смрадных ран Симеона Столпника, отталкивающего облика Макария Римского, до пят заросшего волосами, с иссохшей и закрубелой, как у черепахи, кожей и ногтями длиной в локоть и больше, или Марка Афинского, обросшего наподобие зверя и потерявшего от холода и зноя пальцы на ногах; такова же ситуация в мученичестве Гурия, Самона и Авива; женщину, обвиненную в убийстве своей госпожи, кладут в гробницу рядом со зловонным разлагающимся трупом. В соответствии с этим духом антиэстетизма Феодор Продром говорит о «честных червях» в гниющих от всенощного стояния ногах святого, червях, «которые украшали его много более, чем самодержцев обвивающий их жемчуг». Николай Мефонский, тоже разумея кишачие червями раны святого, говорит о «как бы позлащенном гноем венце терпения», а другие агиографы нарочито физиологично описывают сцены пыток – Мамант несет свои вывалившиеся внутренности, Никите вырывают ногти и жгут подмышки и т.п.

Подобные натуралистические описания, согласно исследователям, выполняли не только символическую, но и педагогическую функцию: вызывая отвращение, они должны были служить инструментом смирения, отстранения от плоти и переориентации сознания на духовное. Отвращение было выбрано как намеренный воспитательный прием, чтобы привить уважение к подвигу, показать контраст между физическим и духовным – чем уродливее тело, тем чище душа. Также показать смирение как главную добродетель, достигаемую через уничтожение тела. В этом подходе была и идеологическая функция: в Византии красивое и целое тело связывалось с божественной благодатью, но порча (увечье, раны, слепота) могла указывать на моральные качества, божественное испытание или искупление [6, р. 1–39].

Такой образ святости может показаться шокирующим, потому что восприятие тела менялось в современной культуре. Но мы можем обращаться к этому опыту в духовном воспитании сегодня, не буквально, но как повторение важного смысла – борьба с гордыней, дисциплина, смирение.

Источники и литература (References):

1. Аверинцев С.И. Византийский культурный тип и православная духовность // Византийский временник. 1990. Вып. 47. С. 15–35.
2. Рудаков А. П. Очерки византийской культуры по данным греческой агиографии. М.: Алетейя, 1997. 294 с.
3. Рудаков А. П. Очерки византийской культуры по данным греческой агиографии. М.: Алетейя, 1997. С. 135–140.
4. Житие Симеона Столпника / пер. с греч. С. Поляковой // Жития византийских святых. М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2002.
5. Brown P. The Body and Society: Men, Women, and Sexual Renunciation in Early Christianity. New York : Columbia University Press, 1988 (20th Anniversary Edition, 2008). С. 150–155.
6. Skinner P. Introduction: Writing and Reading About Medieval Disfigurement // Living with Disfigurement in Early Medieval Europe. New York: Palgrave Macmillan, 2017. P. 1–39.